

La orina humana como fuente de nutrientes en semilleros hortícolas.

AUTORES: 1- Dania González Gort¹
2-Arelys Valido Tomás¹
3-Alejandro Noy Estrada²
4-Marlene León González¹
5-Damisela Pacheco Veiga²

E-mail: danialgonzalez@reduc.edu.cu
arelysvalido@reduc.edu.cu
alejandronoy@reduc.edu.cu
marleneleon@reduc.edu.cu
damisela.pacheco@reduc.edu.cu

(1) Universidad de Camagüey, MES, Cuba. (2) Empresa Agropecuaria MININT, Camagüey.

ANTECEDENTES

La práctica del uso de la orina humana como fertilizante orgánico, a gran escala, en cultivos agrícolas es una realidad bien reciente, sin embargo, su uso en pequeñas áreas es una vieja práctica que viene siendo utilizada desde hace siglos. En Europa desde mediados de 1995, se usó con intención de reciclar los nutrientes, utilizando técnicas sostenibles y de fácil aplicación en Suecia y Alemania aplicándola como fertilizante en campo desde 1997, en cebada y trigo donde los resultados indicaron que el nitrógeno presente en la orina proporcionó los mismos efectos correspondientes a la aplicación del fertilizante químico. Se ha utilizado en la India, Sudáfrica y en países de América como México, Bolivia, Brasil se han realizado estudios de su aplicación en hortalizas y maíz, coincidiendo en que la orina puede constituir una excelente fuente de nutrientes.

Salgado (2018) al estudiar la aplicación de FLO en el cultivo de la remolacha encontró que las plantas abonadas foliarmente con este producto orgánico reaccionaron de manera favorable al expresar una mayor altura respecto al tratamiento sin abonar. Por otra parte, Avendaño (2004) al utilizar la orina humana tratada, denominada fertilizante líquido orgánico (FLO), en la agricultura urbana, obtuvo que esta mejora significativamente el aporte de nutrientes a las plantas y los rendimientos en la producción. Este aspecto se observó visualmente en el tamaño de las plantas y la tonalidad de las hojas en comparación con el testigo sin abonar, declarando que el FLO atribuye mayor vigorosidad y mejor estado fisiológico a las plantas tratadas con este producto fertilizante.

En cuanto al largo de la raíz, el análisis estadístico y comparación de las medias no encontró diferencias entre los tratamientos aplicados para un 95 % de confianza en los tres cultivos estudiados.

Tratamientos	Largo de la raíz en (cm).		
	Rábano	Medias y significación	
		Col china Amarilla Tokio Becaña	Col china Verde WR-70 híbrido
Con FLO -1	15,33 ^a	12,7133 ^a	12,0667 ^a
Sin FLO -2	16,6667 ^a	12,8333 ^a	11,8333 ^a

Letras diferentes significan diferencias significativas para p ≤ 0.05.

El análisis del sustrato notificó valores de 1.74 mg/l para el nitrógeno, 0.76 mg/l para el P₂O₅ y 0.04 mg/l de K₂O, que de conjunto con el FLO aplicado logró los resultados que se expresan en el crecimiento de la raíz de los cultivos en estudio, mostrando un favorable crecimiento en respuesta a los nutrientes disponibles en las cantidades suficientes. Avendaño (2004) al estudiar el efecto del FLO en el crecimiento y desarrollo de cultivos hortícolas en la Agricultura Urbana en Ciudad de la Habana, declara que en las plantas tratadas con FLO se aprecian colores más intensos, y cabelleras radicales mejor constituidas y un mejor arraigue.

En el número de hojas no existen diferencias entre los tratamientos aplicados en ninguno de los cultivos en estudio para un 95% de confianza, sin embargo, para el peso fresco y seco el rábano muestra numéricamente mayor media en el tratamiento donde se aplicó FLO, y se aprecia que bajo el efecto del FLO existió un incremento del peso de la planta, lo que puede ser atribuido al aporte de nutrientes del FLO.

En el caso de las coles chinas Tokio Becaña y WR-70 híbrido mostraron un incremento significativo en su peso fresco y seco que puede ser explicado si analizamos que el aporte de nutrientes que realiza el FLO mejora la disponibilidad de estos en el suelo para las plantas debido a que están mayormente de forma iónica lo que facilita su absorción por la planta de forma rápida y estimula su funcionamiento y la realización de los procesos de manera más eficiente, convirtiendo mayor cantidad de sustancias que almacena la planta en sus diferentes órganos que le atribuyen al final un mayor peso.

Materiales y métodos

OBSERVACIONES Y VARIABLES EVALUADAS

Organopónico Puerto príncipe, ciudad de Camagüey

Ubicado en 21°39'70" latitud N y 77° 89'79" longitud W

2 ensayos de feb-mayo/19

Ensayo 1- Remolacha var. Detroit
- Diseño Totalmente al azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones
Nro. Muestras=20 plantas

Ensayo 2- Rábano y Col China (2 Var)
- Diseño Bloques al azar con 2 tratamientos y 6 réplicas
- Nro. muestras = 20 plantas

T0 - Sin abonar
T1- 200 ml de agua + 200 ml de FLO
T2- 250 ml de agua + 150 ml de FLO
T3- 300 ml de agua + 100 ml de FLO

T1- 500 ml de FLO+1000 ml de agua (1 parte de FLO en 2 partes de agua)
T2- testigo sin abonar.

Análisis de los resultados

- Statgraphics Centurión versión XV
- Se realizó el análisis de la normalidad de los datos por variable
- El análisis de varianza (ANOVA)
- Test de mínima diferencia significativa para analizar la significación entre las medias de los tratamientos utilizados en el ensayo uno
- La prueba T de Student para dos muestras independientes.

Ensayo 1- 20 DDS

- **Altura de la planta**
- **Largo de la raíz**
- **Número de hojas**

Ensayo 2- 32 DDS

- **Altura de la planta**
- **Largo de la raíz**
- **Número de hojas**
- **Peso fresco**
- **Peso seco**

RESULTADOS

Ensayo 1.

En los parámetros morfológicos evaluados a los 20 DDS no existió criterio suficiente para asumir una de las dosis, sin embargo, en todos los tratamientos evaluados se cumplieron los requerimientos de calidad en las posturas en cuanto a altura de la planta entre 9-10 cm y número de hojas planteado por la literatura. (Guía técnica hortalizas ACTAF, 2009).

Basados en los resultados obtenidos en el ensayo 1 y apoyados en la literatura consultada se realiza la selección de una dosis intermedia entre el tratamiento T2- (250 ml agua y 150 ml de FLO) asumiendo la dosis que proporciona la relación dos partes de agua en una (1) parte de FLO para el ensayo 2 cuyos resultados se muestran a continuación.

Parámetros morfológicos a los 20 DDS.

Tratamientos	Medias y significación		
	Altura de la planta (cm)	Largo de la raíz (cm)	Número de hojas
T0- 400 ml de agua	9,73 ^a	2,75 ^b	3,60 ^a
T1-200 ml agua+200 ml de FLO	10,30 ^a	2,93 ^{ab}	3,60 ^a
T2-250 ml agua+150 ml de FLO	9,66 ^a	3,18 ^a	3,45 ^a
T3-300 ml agua+100 ml de FLO	9,78 ^a	2,73 ^b	4,00 ^a

Letras diferentes significan diferencias significativas para p ≤ 0.05.

Altura de las plantas en (cm).

Tratamientos	Medias y significación		
	Rábano	Col china Amarilla Tokio Becaña	Col china Verde WR-70 híbrido
Con FLO -1	21,0567 ^a	27,5467 ^a	26,8333 ^a
Sin FLO -2	22,4867 ^a	26,50 ^a	22,8933 ^b

Letras diferentes significan diferencias significativas para p ≤ 0.05.

Para la variable altura de la planta el tratamiento aplicado con FLO solo resulta significativo en la col china verde WR-70 híbrido, respecto a la altura de las plantas en el tratamiento sin abonar (T2) lo que pudo deberse a que este cultivo reaccionó favorablemente ante la disponibilidad de nutrientes en el sustrato proporcionada por el FLO que fueron suficientes en relación a su demanda, sin embargo, resultó indiferente para el rábano y para la col china amarilla.

Peso fresco y peso seco (g).

Tratamientos	Medias y significación					
	Rábano		Col china Amarilla Tokio Becaña		Col china Verde WR-70 híbrido	
	Peso Fresco	Peso Seco	Peso Fresco	Peso Seco	Peso Fresco	Peso Seco
Con FLO -1	18,01 ^a	6,484 ^a	26,73 ^a	6,484 ^a	34,84 ^a	10,28 ^a
Sin FLO -2	14,54 ^a	5,588 ^a	16,06 ^b	4,892 ^b	18,87 ^b	5,57 ^b

Letras diferentes significan diferencias significativas para p ≤ 0.05.

CONCLUSIONES

- En el ensayo uno, la determinación de la mejor dosis basada en las diluciones ensayadas no existió consenso para decidir la mejor combinación basada en los parámetros evaluados por lo que se adoptó una media entre los tratamientos ensayados y las recomendaciones de la literatura consultada.
- El ensayo dos mostró que en las plantas de rábano los parámetros morfológicos fueron indiferentes a la aplicación del FLO sin mostrar incrementos.
- Las plantas de col china tratadas con FLO reaccionaron positivamente con incremento en la altura, peso fresco y peso seco.